

№ 2/2024

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Artikova M.B., Qodirov O.O. Refleksiv yondashuv yuzasidan xorijiy tadqiqotlar sharhi	4
Artikova M.B., Ismoilova N.I. Bo'lajak o'qituvchilarni intellektual kasbiy rivojlantirishda mantiqiy topshiriqlardan foydalanish texnologiyasini takomillashtirishning mohiyati va mazmuni	8
Yusupova Sh.J., Mamajonova N.I. Ona tilining rivojlanishida tasavvur metodikasining o'rni	11
Temirova M.A. Bo'riboy Ahmedov - serqirra ijod sohibi	16
Kaziyeva T.T. Ona tili o'qitish tizimida bilish va tushunish ko'nikmalarini matnlar orqali ifoda etilishi	21
Usmanova U.A. Boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	25
Xushnazarova M.N., Usmonova X.Q. Tarbiya fani o'qituvchilarining metodik kompetentligini rivojlantirish ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	30
Xaydarova M.X. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ta'lim, tarbiya faoliyatiga tayyorlash mazmuni	33
Маликова У.Б. Влияние культурного контекста на психологическое развитие детей	36
Adahamova M.M. Specific features of integrative and motivational of teaching physical education students	41
Qoraboyev J.B. Ingliz va o'zbek tillarida mubolag'alashgan frazeologik birliklarning tillararo korrespondensiyasi	44
Парпиева Н.С. Лексическое значение имён прилагательных	49
Махамматова М.Ж. Boshlang'ich ta'lim darslarining o'yin texnologiyalari asosida o'quvchilarda tanqidiy tafakkurni shakllantirish imkoniyatlari	54
Usmanova X.A. Sun'iy intellektning pedagogik ta'limga integratsiya qilish metodik ta'minotini takomillashtirish	58
Ismadiyorova N.I. Matn ustida ishlash va maktab bahosining xalqaro tadqiqot natijalariga ta'siri	61
Odiljonova K.A. O'quvchilarning leksik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	64
Rasulov E.M. Pedagogik ta'limda kognitiv rivojlanishni kuchaytirish uchun sun'iy intellekt (si) vositalarini integratsiyalash	69
Nazarov O.D. Pedagogik oliy ta'limda talabalarning media falsafasi haqidagi bilimlarini rivojlantirish metodikasi	73
Habibova M.H. Methodology for developing students' independent learning based on innovative approaches (case study of visual arts and engineering graphics education)	77
Khayrullayeva Z.N. The role and significance of folk decorative art in developing students' pedagogical culture	85
Alimov J.A. Jismoniy madaniyat yo'nalishida kredit-model tizimi	90
Дулатов Р.Р. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества	93
Ахунов У. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni jismoniy tarbiyalashning ahamiyati	97
Alimov Sh.Sh. Sport estetikasining ayrim nazariy masalalari	101
Kuchkarbayeva F.X. Xor jamoalarini tashkil etishda asosiy maqsad va vazifalar	105
G'anijonova M., Sobirova D. Yangi avlod darsliklari: "O'qish savodxonligi" kitobidagi maqollarning bolalar hayotidagi o'rni va ahamiyati	109
Raxmatullaeva G.M. Ma'naviy-ma'rifiy faoliyatni bo'lajak o'qituvchilarda shakllantirishning ahamiyati	111
Abdullayeva A.A. Yoshlarda milliy tarbiya shakllanishining pedagogik qonuniyatlari	115
O'rinboyev M.I. Fizika o'qitishning asosiy yondashuvlari va metodlari: mavjud o'qitish metodlari va ularning ta'limiy samaradorligi	119
Alijonova M.R. Integrativ yondashuv asosida bo'lajak mutaxassis agronomlarda kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasining ilmiy - nazariy asoslari	125
Kuchkarova A. GEOGEBRA dasturining matematikadagi dolzarb muammolarga bog'liqligi	129

SPORT ESTETIKASINING AYRIM NAZARIY MASALALARI

<https://zenodo.org/records/12192339>

Alimov Shavkatbek Shuxratbekovich

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada sport bilan estetikaning chambarchas bog'liqligi va shug'ullanuvchi tomonidan sportni san'at darajasiga olib chiqara olish mahoratlari haqida so'z boradi. Maqola zamonaviy sportning estetik tarkibiy qismini nazariy o'rganishga bag'ishlangan bo'lib, uning falsafiy va estetik tahlilini nazarda tutadi. Shuningdek, sportni estetiklashtirishni an'anaviy va zamonaviy estetika toifalari, ularning muhim farqlari ko'rib chiqiladi. Maqolada an'anaviy estetik tafakkurning semantik markazi go'zallik kategoriyasi ekanligiga e'tibor qaratiladi.*

Kalit so'zlari: *sport, estetika, musobaqa, go'zallik, sog'lom turmush tarzi, ehtirosli o'yin, san'at.*

Аннотация. *В этой статье рассказывается о тесной взаимосвязи эстетики со спортом и навыках, которыми занимается спортсмен, чтобы довести спорт до уровня искусства. Статья посвящена теоретическому изучению эстетической составляющей современного спорта и предполагает его философско-эстетический анализ. Также рассматриваются категории традиционной и современной эстетики эстетизации спорта, их существенные отличия. В статье делается акцент на том, что смысловым центром традиционного эстетического мышления является категория красоты.*

Ключевые слова: *sport, estetika, sorovnovaniya, krasota, zdorovyy obraz zhizni, strastnaya igra, iskusstvo.*

Abstract. *This article talks about the close relationship between aesthetics and sport and the skills that the athlete engages in to bring sport to the level of art. The article is devoted to the theoretical study of the aesthetic component of modern sport and assumes its philosophical and aesthetic analysis. It also considers the categories of traditional and modern aesthetics of aestheticization of sport and their essential differences. The article focuses on the fact that the semantic center of traditional aesthetic thinking is the category of beauty.*

Key words: *sport, aesthetics, competition, beauty, healthy living, passionate play, art.*

Ma'lumki, "Estetika" atamasini birinchi bo'lib buyuk olmon faylasufi Aleksandr Baumgarten (1714-1762) ilmiy muomilaga kiritgan. Sport estetikasi va nafosat falsafaning tarkibiy qismi hisoblanadi. Sport estetikasi esa sport sohasidagi estetik qonuniyatlarni o'rganadi, sportning estetik mazmunini, uning jamiyat madaniyatidagi o'rnini, sport bilan san'atning o'zaro aloqadorligini tadqiq etadi, u umummadaniyatning tarkibiy qismi sifatida inson jismoniy kamolotining ma'naviy-estetik jihatlarini tahlildan o'tkazadi. Ko'rinib turibdiki, sport nafaqat bahs, kurash, musobaqalardan iborat, balki ijtimoiy hayotda muhim o'rin egallagan va inson sog'lom turmush tarziga singib ketgan estetik sohadir.

Ma'lumki, sport va jismoniy tarbiya deyarli doimo yonma yon tilga olinsa-da, ular birbiridan jiddiy farq qiladi. Jismoniy tarbiya - asosan inson salomatligini ta'minlashga qaratilgan jamiyatning turli yoshdagi tabaqalari ixtiyoriy tarzda shug'ullanadigan, ommaviylik tabiatiga ega mashqlar yoki mashq majmualaridan iborat. Sport esa, uning qaysi sohasida shug'ullanishidan qat'iy nazar, mutaxassis ustozlar nazorati ostida maxsus tayyorgarlik ko'rgan odamlarning, asosan, yoshlarning yakka-yakka yoki jamoaviy tarzda bellashuvini o'z ichiga oladi.

Jismoniy tarbiya qay ko'rinishda bo'lmasin (individualmi, jamoaviymi), bellashuvni rad etadi va insonga turli mashq shakllaridan xoxlaganini tanlash imkonini beradi. Sportda musobaqa birinchi o'rinda turadi va unda muayyan mashqlar majburiy tarzda bajariladi.

Lekin, bu majburiylik sportning ma'lum bir turi doirasida sportchiga erkin harakat qilish imkonini beradi, ya'ni sportda ijodiy yondashuv taqiqlanmaydi, balki qo'llab-quvvatlanadi. Misol uchun, Sharq yakka kurashlari usullaridan biri "Karate-do" va "Taekwondo-WTF" bilan shug'ullanuvchi insonlar o'zlarini turli ko'rgazmali chiqishlarida nafaqat zarba berish mahoratini, o'zini himoya qilish san'atini, oyoq qo'l harakatlarini o'zaro uyg'un holda chiroyli va keskin harakatlantirib katalarni bajarishligi, buyumlarni parchalashni o'rganish, jangovor uslub va strategiyasini o'zlashtirib qolmay, olam va odamda bo'lgan barcha mutanosibliklarning o'zaro bog'liqligi va tabiat bilan estetik uyg'unligini idrok etgan holda ongli tarzda o'z hayot tarzini o'zgartirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Sportning yana boshqa bir turi masalan, badiiy gimnastika sport musobaqalarida har bir sportchi o'zi tanlagan mashqni buyum (tasma, koptok, halqa, argamchi, bulava) bilan va usiz turli nafis harakatlarni, gimnastika va raqs mashqlarini, o'zi tanlagan kuy jo'rligida bajaradi, lekin sportning ushbu turiga doir belgilangan qonun-qoidalardan chetga chiqolmaydi. Shunday qilib, jismoniy tarbiyani sportga qo'shib yuborish yoki ularni aylantirish mumkin emas. Sportning Bodibilding turiga nazar tashlaydigan bo'lsak bu sport turida muskullarning eng kata hajmiga va chiroyli tanaga ega sportchilar bellashadigan musobaqaning eng mashhur toifasidir. Ko'pgina yani aksariyat Bodibildingchilar uchun estetika sportning ajralmas qismidir. Ular mushak massasining mos mutanosibligi bilan tanalari go'zal va uyg'un ko'rinishini ta'minlashga intilib harakat qiladi. Biroq, estetika nafaqat tashqi ko'rinish, balki shaxsiyat masalasidir. Sportning bu turida sportchilar bir necha toifada bellashadilar: 1) "Atlet-fizik" bu toifada sportchilar o'zining mashg'ulotlari, ovqatlanish va turmush tarzini ideal jismoniy holatiga erishish uchun tuzadilar, 2) "Fitnes-fizik" – bu toifada atletning qaddi-qomat, elastiklik, nafislik, texnika va estetika baholanadi, bundan tashqari akrobatika elementlari ham hisobga olinadi, 3) "Model-fizik" – bu toifada sportchilar maqbul mushaklar massasiga ega kelishgan tana tuzilishlarini namoyish qilishlari kerak, 4) "Sport-fizik" – bu toifada sportchilarning tanasining vazni, tuzulishi va jismoniy holati hisobga olinadi. Sportning ko'pchilik turlarida esa, barcha sportchilar bir xil mashqni bajaradilar, lekin ularni bir-biridan farqlantirib turadigan jihati, bu-har bir sportchining bir xildagi mashq ijrosiga ijodiy, o'ziga xos yondashuvdir. Bunda sportchining o'z a'zoyi badani ustidan hukmronlik qilishi va shu hukmronlikni egiluvchan go'zallik, epchillik, ulug'vor hatti-harakatlar shaklida tomoshabinga taqdim etishini taqozo qiladi, xullas, sport inson tanasi go'zalligining namoyishi sifatida diqqatga sazovar.

Sportga qadimgi yunonlar, bundan bir necha ming yillar avval ana shunday nuqtayi nazardan yondoshganlar. Bugungi kunda sog'lom turmush tarzini tashkil etish borasida ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Bu esa mazkur jarayonning ilmiy-nazariy asoslarini mustahkamlash imkonini yaratdi. Shu bois mamlakatimizda sportga bo'lgan e'tibor nihoyatda jiddiy va sport hamda jismoniy tarbiya bilan shug'ullanayotganlarning soni ham ortib bormoqda. Sport inson salomatligini ta'minlaydigan harakatlar yig'indisi hisoblanadi. Biroq sog'lom turmush tarsi faqat sport orqali shakllanib qolmaydi, balki u insonni estetik jihatdan tarbiyalshni ham taqozo etadi. Chunki, inson ham jismoniy ham ma'naviy-ruhiy tarbiyaga muhtoj. Zero, bu borada "Sog'tanda-sog'lom aql" tamoyili bekorga aytilinib amal qilinmaydi.

Hozirgi paytda sport jahon bo'ylab juda keng yoyilgan madaniy soha sifatida tan olinadi. Ayniqsa, buni O'zbekiston misolida yaqqol ko'rish mumkin. Bizda mustaqillik sharofati bilan sportga milliy madaniyatning uzviy qismi sifatida qarash shakllandi, uning hamma turi bo'yicha musobaqalar o'tkazilini va o'tkazib borish odat tusiga kirdi, o'zbek kurashi esa,

umumbashariy sport turiga aylandi. Madaniyat bilan birgalikdagi vazirlik maqomini oldi. Bularning deyarli barchasi respublikamiz 1-Prezidenti Islom Karimov tashabbusi va nazorati ostida amalga oshirildi. Shu tufayli bugun O'zbekiston sport diyoriga, inson jismoniy go'zalligini jahonga namoyish etayotgan mamlakatlardan biriga aylandi.

Bugungi kunda sport estetikasi sog'lom turmush tarzimizning bir qismiga aylanib borayotganligi ijobiy holatdir. Ho'h sport, hoh jismoniy tarbiya bo'lsin sog'lom turmush tarzini bu ikki omillarsiz shakillantirib bo'lmaydi. Shunday ekan, sog'lom turmush tarzini sport estetikasisiz tasavvur etib bo'lmaydi. Sport estetik tarbiya vositasi sifatida zamonaviy insonni kamol toptirishda alohida e'tiborga ega. Hozirgi kunda sportni rivojlantirish va sportga e'tibor mamlakatimizda davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad esa o'sib kelayotgan yosh avlodni jismonan baquvvat, ma'nan sog'lom, vatanning jasur himoyachisi qilib tarbiyalashdir. Mustaqillik yillarida xalqimizning boy madaniy merosini qayta tiklash, yuksak ma'naviyat milliy o'ziga xoslik va halq an'analarining mavjud ko'p asrlik sarchashmalarini butun choralar bilan rivojlantirish, jismonan sog'lom, ma'nan etuk va har tomonlama barkamol shahslar jamiyatini barpo etish uchun zarur shart sharoitlar yaratildi. Aholining madaniy va estetik ehtiyojlarini yanada to'la qondirish hamda jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirish bo'yicha tizimli va aniq maqsadga yo'naltirilgan chora-tadbirlar amalga oshirildi. Nufuzli halqaro musobaqalarda O'zbekiston sharafini munosib himoya qilish va yuksak marralarni zabt etishga qodir mahoratli sportchilar etishib chiqmoqda va ularni tayyorlashining samarali tizimi yaratildi. Biroq sport sog'lomlashtirish muassasalari ob'ektlari va inshootlarining moddiy tehnik bazasini yanada rivojlantirish va mustahkamlash bilan bog'liq muammolarni bartaraf etish dolzarb bo'lib qolmoqda. Shu bois madaniyat va sport sohasidagi boshqaruv tizimini takomillashtirish, mazkur sohada O'zbekiston halqining boy va o'ziga hos madaniyat, san'ati va ijodiyotini yanada rivojlantirishni ta'minlashga yo'naltirilgan davlat siyosatini amalga oshirish samaradorligini tubdan yuksaltirish, aholi keng qatlamlari orasida ma'naviy-axloqiy kamolot va sog'lom turmush tarziga intilishni kuchaytirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 15-fevraldagi "Madaniyat va sport sohasida boshqaruv tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" farmoni e'lon qilindi [1]. Farmonda aholining keng qatlamlari o'rtasida sport va jismoniy tarbiya bilan shug'ullanishni ommalashtirish bo'yicha keng ko'lamli ishlarni tashkillashtirish, jismoniy tarbiya va sog'lomlashtirish, sport tashkilotlarining moddiy-tehnik bazasini mustahkamlash, bolalar, ayniqsa qizlarni sport bilan muntazam shug'ullanishga keng jalb etish, bolalar sportini har tomonlama rivojlantirish, bolalar sporti ta'limi sifatini oshirish orqali barcha hududlarda bolalar sport obyektlari tarmog'ni yanada kengaytirish, shu asosda bolalar sog'ligini mustahkamlash va ularning jismoniy rivojlanishini ta'minash kabi masalalar asosiy vazifa va faoliyat yo'nalishlari qilib belgilangan.

Sport estetikasida eng muhim muommo, bu uning san'at bilan o'xshashligida. Shundan kelib chiqib, zamonaviy sportni (juda bo'lmaganda uning ba'zi turlarini) o'ziga xos san'at sifatida talqin qilish keng yoyilgan. Rene Mehyu, Morin Kovich, Benjamin Luo singari g'arb olimlari va ko'plab mashhur sportchilar sportni san'at sifatida qabul qilish mumkin, degan fikirni o'rta qo'yish tashlaydilar. Lekin haqiqatan ham sport san'atmi, ularni bir-biriga aynanlashtirish mumkinmi? Bu savolga to'g'ridan to'g'ri javob berish qiyin. Shu bois sportning kelib chiqishi va mohiyatiga e'tiborimizni qaratib ko'raylik.

Ma'lumki, o'yinni qadimgi yunon faylasuflari estetik tabiatga ega ekanini ta'kidlab, uni san'at bilan tenglashtirganlar, Shiller esa, ko'rib o'tganimizdek, badiiy faoliyatini o'yinning eng yuksak shakli deb hisoblaydi. Sport esa, eng avvalo, o'yin. Undan inson ikki tomonlama estetik zavq oladi; 1) o'yinchi-sportchi va 2) tomoshabin-tarafkash sifatida. Bunda tomoshabin san'atni idrok etayotgandek sportchi bilan uyg'unlashib, uning hatti-harakatlariga qoshilib ketadi, ayni paytda o'zi sportchi emasligini, ya'ni estetik masofani his qilib turadi. Bu borada B.Louning fikricha u o'zining «Sport go'zalligi» degan kitobida F.Kinonning quyudagi fikirlarni keltiradi: «Teatr,- deb yozadi F.Kinon, - tomoshabinga suyanib rivojlanadigan san'at turi... Sport musobaqalarida tomoshabinlar o'zlarini xuddi spektakl tomashasidagidek tutadilar: ular yuksak maxorat egalariga qarsak chaladilar va yomon o'yin ko'rsatganga nisbatan salbiy munosabatlarini yashirmaydilar. Sportda ham, teatrda ham biz «o'yin» haqida gapiramiz»[2]. Boshqa bir o'rinda B. Lou H.Slyusherning «Sport va ekzistensiya» kitobidagi quyidagi satrlarga e'tiborini qaratadi: «Sport- toki haqiqiy sport ekan, u estetik fazilat va nafislikka erisha oladi. U sportchi uchun chuqur ma'noga boy holat... sport botiniy yahlitlikni va yuksak darajadagi hissiy ko'tarinkilikni talab qiladi, - deb yozadi H.Slyusher sportchi his etadigan estetik zavq haqida» [3].

Sport va jismoniy mashqlardagi qonun-qoidalar yoshlarni hayotda o'zining yurish turishi, fikrlashi, ahloqiy tarbiya qoidalarini mustahkam egallashlarida muhim ahamiyatga ega. Bu qoidalar mohiyatan axloqiy va estetik mazmun kasb etadi. Zero sport raqibga hurmat bilan munosabatda bolish, ustoz va murabbiyga bo'lgan e'tiqod mustahkamligi, hakamlar va tomoshabinlarga chuqur hurmat ko'rsatish, chadamlilik, g'alabaga bo'lgan ishtiyoq, halollik kabi axloqiy qadriyatlarni ulug'lashga va egallashga xizmat qilsa, ayni paytda go'zal xatti-harakatlarni namoyon ettirish, insonga estetik zavq bag'ishlash, hatto sport anjomlariga estetik munosabat orqali didni tarbiyalash ishlarini amalga oshiradi. Sport musobaqalari va jismoniy harakatlardagi zavqni estetik tahlil etish sport estetikasining muhim vazifalaridan biridir.

San'at bilan sportning yana bir o'xshash tomoni shundan iboratki, har ikkisi ham biror-bir moddiy ehtiyojni qondirmaydi, bevosita maqsad emas, maqsadga muvofiqlik tarzida voqe' bo'ladi, ularning umumiy jihati, mavjudligini oqlaydigan asosiy narsa, bu – odamlarga estetik zavq berish xususiyati. Ayni paytda san'atdan ham, sportda ham o'yin ijtimoiylik kasb etmasligi mumkin emas, sportchi san'atkor kabi g'oyaviy-mafkuraviy maylparastik tabiatiga ega. San'atkor vatanparvarlik, millatparvarlik g'oyalarini bilvosita – badiiy asar orqali ilgari sursa, sportchi o'z jismoniy xatti-harakatlari bilan musobaqalarda vatan bayrogini ko'tarishga, millatni uyaltirib qo'ymaslikka intiladi, ya'ni bevosita va tabiiy ravishda mafkuraviy vazufani amalga oshiradi. Demak san'at ham, sport ham shunchaki zavq berish va o'z iste'dodidan zavqlanish bilangina chegaralanib qolmaydigan ijtimoiy-ma'naviy hodisalardir. Biroq, ana shu mafkuraviylik mafkurabozlikka aylansa, ya'ni ijodkor mafkura uchun axloqiylikdan chekinsa, san'atda haqiqiy badiiy asar yaratishning iloji bo'maganidek, sport musobaqasida ham g'irromlik yo'li bilan, «bir amallab» yutib chiqib, haqiqiy g'alabaga erishish mumkin emas, zero, haqiqiy g'alaba tomoshabinning bahosi bilan belgilanadi. Masalan, futbol maydonida bir raqibi yiqilib, o'rnidan tura olmayotganini ko'rgan futbolchi o'zi qulay vaziyatda turgan bo'lsa ham, ammo to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yuboradi, raqib o'rnidan turib, hakam esa to'pni o'yinga kirtishga ruxsat berganida yiqilgan raqibning o'zi yoki jamoadoshi to'pni yana maydon tashqarisiga chiqarib yuborib, to'p egallash navbatini ixtiyoriy tarzda raqib jamoaga beradi. Bu – har ikkala jamoa o'yinchilarining jo'mardligini, haqiqiy yigitlar ekanini, ularni faqat jismoniy emas, balki ahloqiy jihatdan ham yetukligini ko'rsatadi, tomoshabin hech

qachon ularning birortasini to'pni raqibiga berib qo'ydi, deb ayblamaydi, afsus chekmaydi, aksincha, hursand bo'ladi, namoyish qilingan mardlikdan zavqlanadi va ularni olqishlaydi.

Qadimgi yunonlar san'atni «go'zal yolg'on» deb ataganlar, darhaqiqat, san'atkor bizga «bo'lmaganni bo'lgan qilib» ko'rsatadi, bizni chiroyli tarzda aldaydi. Sportning ko'pgina turlarida ham shunaqa chiroyli aldovni tomosha qilib zavqlanamiz. Masalan, boyagi futbolga qaraydigan bo'lsak: hujumchi ro'parasidagi raqibini, funbol tili bilan aytganda, «chiroyli fintlar» bilan aldab o'tganida biz haqiqiy san'atni ko'ramiz. Hatto reportaj olib borayotgan journalist ham qoyil qolganidan «Go'zal! Bag'oyat go'zal» demasidan iloji yo'q. Sportning badiiy gimnastika, sinxron suzish, suvga sakrash kabi turlari raqs san'atidan qolishmaydi, figuraliy uchish esa, o'ziga xos muz ustidagi balet, unda va badiiy gimnastikada musiqa san'ati ham ishtirok etadi. Sport jismoniy go'zallikni xulqiy go'zallik va go'zal xatti – harakatlar vositasida ma'naviy go'zallikka aylantirishdir. Shu ma'noda sportchi ham artist. Mohir sportchi o'zini bir muddatga jonli haykalga aylantira oladi.

Shular bilan bir qatorda, sport san'at uchun material bo'lib xizmat qiladi, bunga o'zimiz guvohmiz: biz sport mavzuidagi rangtasvir, grafika, haykaltaroshlik namunalarini ko'p ko'rganmiz, hikoya va qissalarni o'qiganmiz. Biroq, bularning hammasi sportni san'at deb qabul qilishimiz uchun yetarli asos bo'la olmaydi. Buni sport estetikasi borasida jiddiy tadqiqotlar olib brogan, yuqorida nomi zikr etilga B.Lou shunday ta'riflaydi: «Inson badanining – tabiiy shakdagi go'zallik ekanini, sportchi qiyofasi ideal badan tuzilishini o'zida mujassam etishini e'tirof qilar ekanmiz, sportdagi go'zallikni san'atdan ko'ra, tabiatga taaluqli deyishimiz mumkin, zero, sportdagi go'zallik ko'p hollarda tasodifiy hususiyatga ega» [4].

B.Lou aynan mana shu o'rinda haqiqatga yaqin keladi, deb o'ylaymiz: sportda san'at unsurlari mavjud, lekin u butunisicha olganda, san'at emas. Ya'ni, sport estetik ko'rinishlarga ega, estetik zavq uyg'ota oladigan nosan'at soha. Sport estetikasi uning ana shu xususiyatlarini tadqiq etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 15-fevraldagi "Madaniyat va sport sohasida boshqaruv tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari" to'g'risidagi PF-4956-sonli farmoni
2. Abdulla Sher, Husanov B. Estetika. T.: Ozbekiston faylassuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2010. 77-bet.
3. Кучерюк Д. Эстетика труда. Киев. «Высшая школа», 1989. С. 30-34
4. Лоу В. Красота спорта. М, «Радуга», 1984. С. 23-24

UO'K 784,5

XOR JAMOALARINI TASHKIL ETISHDA ASOSIY MAQSAD VA VAZIFALAR

<https://zenodo.org/records/12192362>

Kuchkarbayeva Feruzaxon Xayrullo qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo'shlang'ich ta'lim hamda yuqori sinf o'quvchilari o'rtasida xor jamoalarini tashkil etish hamda uning maqsad va vazifalari keltirilgan. Musiqa fanlari tizimida "dirijorlik", "xor" va "xorshunoslik" fanlari o'z o'rnini va mavqeiga egadir. Xor rahbariga qo'yilgan maqsad va vazifalar, qo'shiq va xor haqida qisqacha tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: xor, xor rahbari, xor jamoasi, xorshunoslik, jo'rnavoz, rezanator, drijor, fortepiano, diapazon, ovoz apparatlari.

Аннотация. В этой статье рассматривается организация хоровых коллективов среди учащихся начальной школы и старших классов, а также их цели и задачи. В системе

